

Trabalhos Científicos

Título: Desenvolvimento De Um Aplicativo Móvel Para Triagem, Intervenção Breve E Encaminhamento De Adolescentes E Jovens Adultos Com Transtornos Por Uso De Substâncias

Autores: RICHARD ALECSANDER REICHERT (UNIFESP), DENISE DE MICHELI (UNIFESP), ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR (UNIFESP), ANDRE MASSAHIRO SHIMAOKA (UNIFESP), PAULO BANDIERA PAIVA (UNIFESP), MARIA LUCIA OLIVEIRA DE SOUZA-FORMIGONI (UNIFESP)

Resumo: Transtornos por uso de álcool e outras drogas são uma preocupação global entre adolescentes e jovens, fazendo-se necessária a disseminação de estratégias e ferramentas para triagem e intervenção dirigidas a essa população, a fim de mitigar potenciais riscos e danos sociais e à saúde. Este estudo tem como objetivo traduzir, adaptar culturalmente e validar a escala DUDIT-E para a população brasileira e desenvolver um aplicativo digital, chamado TrIE-AD, para triagem, intervenção breve (IB) e encaminhamento de adolescentes e jovens e adultos com problemas relacionados ao uso de substâncias. O projeto foi conduzido em parceria interdisciplinar e multicêntrica entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a Uppsala University (Suécia), integrando áreas da saúde e da ciência da computação. O estudo seguiu etapas específicas, incluindo a tradução e adaptação do DUDIT-E por especialistas na área. Após a tradução e adaptação, uma aplicação piloto foi realizada com 81 participantes adolescentes e jovens adultos para avaliar a inteligibilidade das questões. Posteriormente, o aplicativo TrIE-AD foi desenvolvido, incorporando o DUDIT-E, uma intervenção breve baseada no protocolo FRAMES e recursos de encaminhamento e acesso a materiais complementares. Para promover o uso do aplicativo, um curso de capacitação foi oferecido a profissionais de saúde, abordando temas como classificação das substâncias psicoativas, critérios diagnósticos, intervenção breve e utilização do TrIE-AD. Em seguida, uma aplicação piloto foi realizada por sete profissionais de saúde em uma amostra de 26 indivíduos. Os resultados obtidos até o momento indicam que a tradução e adaptação do DUDIT-E foram bem-sucedidas, obtendo aprovação dos autores da versão original. A amostra de participantes apontou boa inteligibilidade das questões e revelou um índice significativo de uso de substâncias psicoativas, principalmente álcool, maconha e tabaco entre adolescentes e jovens. A aplicação piloto do TrIE-AD demonstrou que o aplicativo é de fácil uso e aceitação pelos profissionais de saúde, contribuindo para a identificação de problemas relacionados ao uso de drogas e fornecendo recursos adequados para a IB. Sugestões de melhorias foram apresentadas, como clareza nas perguntas e inclusão de informações atualizadas. Os profissionais expressaram satisfação com a experiência e conhecimento adquiridos por meio do uso do aplicativo. Acredita-se que o TrIE-AD facilitará o encaminhamento de demandas relacionadas ao uso de drogas, além de contribuir para a redução de danos e aumento da adesão aos tratamentos. Os resultados preliminares indicam que o aplicativo TrIE-AD é uma ferramenta promissora na triagem e intervenção breve, fornecendo suporte adequado aos profissionais de saúde e contribuindo para a melhoria da saúde e bem-estar dessa população. A próxima etapa do estudo envolverá a validação da escala e a implementação da ferramenta nos serviços de saúde.